

AMALIY SAN'AT LEKSIKASI

Utkurova Sarvinoz Farxod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Ozbek tili va adabiyoti yonalishi

1-bosqich talabasi

sarvinoza0723@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f. dot., Moydinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada amaliy san'atning turlari, amaliy san'at haqidagi ma'lumotlar va oziga xos jihatlari, xalqimizning gozal san'at namunalari to'g'risida ma'lumotlar keltirib otiladi.

Kalit sozlar: san'at, zardoqlik, ganchkorlik, gilamdoqlik, naqqoshlik, yog'och oymakorligi.

Abstract. This article presents information about the types of applied arts, information about applied arts and their specific aspects, and examples of fine arts of our people.

Keywords: art, goldsmithing, ganchkar, carpet weaving, painting, wood carving.

Аннотация. В статье представлены сведения о видах прикладного искусства, сведения о прикладном искусстве и его особенностях, а также примеры изобразительного искусства нашего народа.

Ключевые слова: искусство, ювелирное дело, ганчкар, ковроткачество, живопись, резьба по дереву.

San'at ozgacha, jilvakor olam demakdir. bu sehrli olam har bir insonni oziga jalb qilmay qolmaydi. Amaliy san'at kopingina jabhalarni ozida mujassam etgan. Milliylikimizning yorqin namunasi bolmish gilamdoqlik, naqqoshlik, kashtachilik, milliy liboslarimizdan atlas, adras va boshqalar hali hamon butun dunyoni oziga maftun qilib kelmoqda. Ajdodlarimiz qadimdan hunarmandchilik ishlari bilan shug'ullanishgan. Zardoqlik, kashtachilik, yog'och oymakorligi, gilamdoqlik, kandakorlik, zargarlik, pichoqchilik, kulollik kabi koplalab hunarlar shular jumlasidandir. Bu hunarlar avloddan avlodga otib, bizga huddi meros kabidir. Qizlar kashtalar, kiyim-kechaklarini ovlari tikishgan, buvijonlar esa korpa qavish kabi kundalik hayotimizda as qotadigan ishlarni ovlari qol mexnati asosida yaratishgan. Bundan tashqari, faqat ayol-qizlar emas, yigit-kishilarning ham hunarli bolishiga katta

e'tibor qaratishgan."Yigit kishiga qirq hunar oz",degan maqolimiz buning yorqin misolidir.

Avvalari zardoqlikni faqat erkak kishilar bajarishgan. Bunga "ayollarni qila olmaydi" qabilida emas, balki, bu hunarning mashaqqati og'ir bolgan: ish jarayonida kop miqdorda chang chiqishi tufayli ayollarni bu ishdan asrashgan. Hozirgi kunda turli davlatlardan tashrif buyurgan sayyohlar milliy hunarmandchiligimizni korib,hayratga tushishadi. Qol mexnatini qadrllovchi insonlar bu san'at asarlarining qiymatini yuqori baxolaydilar.milliy naqshlarni ozida jam etgan gilamlarning yaratilish jarayonlarini oz kotingiz bilan kuzatish,organish maqsadida ijodxonalar eshiklari tashrif buyuruvchilar uchun doim ochiq boladi. Albatta, amaliy san'atda kop vaqt, mexnat, sabr lozimdir. Mehnatning mevasi esa barcha charchoqlarni esdan chiqarib,kozni quvnatadigan qol ishi namunasi yuzaga keladi. Xalq amaliy bezak san'ati kishilarning ma'anviy olamini boyitadi, badiiy didini shakllantiradi, ruhiyatini tarbiyalaydi. Shuning uchun ham ozbek xalq amaliy san'ati kishilarni badiiy, axloqiy, umuminsoniy tarbiyalab, ularning ilmiy dunyoqarashlarini sakllantirishda hamda madaniy darajasini yuksaltirishda eng zarur mabalardan biri hisoblanadi.³ Ganchkorlik ham qadimgi san'at turlaridan bolib, me'morchilikda ham gozal iz qoldirgan. Ushbu amaliy san'at turlarini tilshunoslik jihatidan tahlil qilsak, ularning nomlari nima uchun aynan shu nomda nomlanganligining sababini korishimiz mumkin. Kashtachilik — matoga ipak, kumush yoki oltin iplar yordamida turli naqshlar tikish san'atidir. "Kashta" sozi forscha "xashta" sozidan olingan bolib, "tikish", "bezash" ma'nosini bildiradi.

Gilamchilik — rang-barang iplar yordamida gilam toqish san'atidir. "Gilam" sozi forscha "gelim" sozidan kelib chiqqan bolib, "toqilgan mato" yoki "pol qoplamasi" degan ma'noga ega.

Zargarlik san'ati oltin, kumush va boshqa qimmatbaho metallardan taqinchoqlar, bezak buyumlari yasashga qaratilgan. "Zargar" sozi forscha "zar" (oltin) va "-gar" (ish bilan shug'ullanuvchi) qoshimchasidan yasalgan

Kulolchilik — loydan turli buyumlar, idish-tovoqlar va bezaklar yasash san'ati. "Kulol" sozi arabcha "qullal" — "idish yasovchi" sozidan kelib chiqqan. Ozbek kulolchiligi qadimdan Samarqand, Rishton, G'ijduvon kabi hududlarda rivojlangan. Yog'och oymakorligi — yog'ochdan bezakli buyumlar, eshiklar, ustunlar va sandiqlar yasash san'ati. "Oymakor" sozi "oyma" (oyish) va forscha "kor" (ish qiluvchi) sozlaridan tashkil topgan. Bu soha sabr, did va nozik san'atni talab qiladi.

³ "Amaliy san'at turlari" OQUV QOLLANMA. Tuxanova Viloyat Rajabovna. Buxoro 2022

Metall oymakorligi — temir, mis, kumush kabi metallarni oyib naqsh solish san'ati. “Metall” sozi yunoncha “metallon” (kon mahsuloti) sozidan olingan. Bu san'at turi ustalarning sabr-toqatini va estetik qarashlarini yaqqol ifodalaydi.

Naqqoshlik — devor, shift, eshik yoki turli buyumlarni ranglar yordamida bezash san'atidir. “Naqqosh” sozi forscha “naqš” (bezak) va “-osh” (ish qiluvchi) qoshimchasidan tashkil topgan. Naqqoshlik san'ati binolarga jilo berish, ularni gozal korsatish vositasi sifatida qadrlanadi.

Tikuvchilik — kiyim tikish va uni bezash san'atidir. “Tikish” sozi qadimgi turkiy ildizga ega bolib, “ip yordamida bog'lash” ma'nosini bildiradi. Bu soha insonning estetik didi, mehnatsevarligi va gozallikka intilishini ifodalaydi. Undan tashqari, Buxoro, Toshkent, Qoqon, Marg'ilon, Xiva, Shaxrisabz va boshqa shaharlardagi obidalarining oymakor naqshlari hali-hanuz oz tarovatini yoqotmagan. Ganch oymakorligi qadimiy obidalarimizni bezashdan tashqari aholi xonadonlarining gozalligiga ham hissa qoshgan. XIX asrning boshlarida Abdurahim Hayotov, Usta Fuzayl, Usta Murod, Usta Nosir, Usta Hayot Nosirov, Usta Xoji Xofiz, Usta Nasrulloboy, Usta Abdujalil, Usta Azim, Usta Omonullo, Usto G'ofur, Usta Ibrohim, Usta Savri, Usta Abdufattoh va boshqa ganch oymakorlari faoliyat yuritganlar. Keyinchalik rangli ganchlar, boyoqlar bilan yaratiladigan naqshlar ommalashdi. Yog'och oymakorligi san'atiga toxtaladigan bolsak, bu hunarning ham qadimdan mavjud bolganligini bilamiz. Qazilma ishlarida Surxon vohasidagi Yumaloq tepa tubidan topilgan yog'och oymakorligi topilmalari bundan bir yarim ming yil ilgari bolganligi kishini hayratga soladi. Yog'och oymakorligi san'ati Somoniylar davrida rivoj topgan. Keyingi davrlarda ham yog'och oymakorligi muhim ahamiyat aksb etdi. Hususan, kop ustunli ayvon ustunlari, gumbazlar, tarixiy obidalar husniga husn qoshgan; islimiy, geometrik, ramziy naqshlar bilan bezatilgan.

Naqqoshlik san'ati turli buyumlarga naqsh solishdir. Lagan, quticha, sandiq, beshik, binolarning shiftlaridagi fusunkor naqshlar naqqoshlik san'ati namunalaridir. “Naqsh” sozi arabcha tasvir, gul ma'nolarini anglatib, turli gullar, qush, osimlik, geometrik va boshqa elementlarni ozida aks ettiradi. Arxeologik qazilma ishlaridan ma'lum bolishicha, naqqoshlik barcha xalqlarda qadimdan mavjud bolgan ekan. Ibodatxonalar, saroylar, boylarning uylari naqshlar bilan bezatilgan. Naqshlar oziga xos ma'nolarni ham anglatgan. Misol uchun gulsafsar-osoyishtalik, umr uzoqlik timsoli; novda, yaproqlar-tokinchilik ma'nolarini anglatgan. Har bir naqsh tasvirlayotgan obrazi, ranglariga monand majoziy, ramziy ma'noga ega bolgan.

Oddiy qora loydan gozal san'atini yaratish kulolchilikka xos bolgan ajoyib san'at turidir. Kundalik hayotimizda mustaxkam orin egallagan buyumlar: piyola,

kosa, lagan, xum, tandir, tovoq, bolalar uchun oyinchoqlar ham tayyorlash uzoq davrdan beri qol mexnatining yorqin namunasi bolib kelmoqda. XIX asrda O'rta Osiyo hududida suv taqchilligi tufayli sopol idishlarga katta ehtiyoj tug'ilgan, kulollar sopol buyumlarni mahorat bilan yasashgan. Keyinchalik idishlarga turli rangli naqshlar ham sola boshlaganlar. Zargarlik buyumlari ayniqsa ayollar hayotining ajralmas qismi desak mubolag'a bolmas."Yer yuzida birgina ayol bolsa-da zargarga ish topiladi" degan gaplar zargarlikning qadrililigini anglatadi. Bunday jilvakor, nafis taqinchoqlar: ziraklar, bilaguzuklar, uzuklar, tillaqoshlar, tog'nog'ichlar, boyintumorlar-zargarlarning ijod mahsuli hisoblanadi. XIX asr va XX asr boshlarida zargarlik jadal rivojlanib, Xiva, Qoqon, Buxoro, Toshkent, Samarqand, Marg'ilon kabi ko'plab shaharlarda usta zargarlar mahalla-mahalla bolib yashashgan. Hozirgi kunda ham zargarlik ishlari davom etib kelmoqda.

Amaliy san'atning bundan tashqari yana kopgina turlari mavjud va ular xalqimizning bebaho ma'naviy xazinasidir. Har bir inson hunarli bolishga intilishi, san'atning qaysidir turida o'zini sinab korishi darkor. San'at insonga ozgacha bir shavq, shijoat bag'ishlaydi, tibbiy jihatdan olib qarasa, asabni tinchlantiradi, fikrni bir joyga qoyishga yordam beradi. Shunday ekan amaliy san'at durdonalaridan bahra olib, avlodlarga yetkazishda faol bolaylik!

Xulosa qilib shuni aytib o'tish mumkinki, amaliy san'at leksikasi xalqning madaniy, tarixiy va estetik qarashlarini ifodalaydigan boy til qatlamidir. Har bir atama ozida asrlar davomida shakllangan hunarmandchilik tajribasi, milliy qadriyatlar va badiiy tafakkurni mujassamlashtiradi. O'zbek tilidagi amaliy san'at terminlari xalqning gozallikka bolgan munosabatini, mehnatsevarligini hamda san'atni qadrlash madaniyatini korsatadi. Amaliy san'at turlarining nomlari va ularning kelib chiqishini organish tilshunoslik uchun ham, madaniyatshunoslik uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu orqali biz xalq tarixini, til taraqqiyotini va san'atning milliy xususiyatlarini chuqurroq anglaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Amaliy san'at turlari" oquv qollanma Tuxsanova Viloyat Rajabova. Buxoro 2022.
2. Yoldoshev, M. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati tarixi. – Toshkent: San'at, 2012.
3. Rasulov, A. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2009.
4. Hakimov, N. Hunarmandchilik va amaliy san'at asoslari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010.